

**MASHINA DETALLARI UCHUN XOMASHYO OLISH
TEXNOLOGIYASI. METALL VA QOTISHMALAR**

Akramov Mullabozoroxun Qobuljon o'g'li

Mchj O'zAuto Austem QK

Sifat va standartlashtirish bo'limi, sifat muhandisi

Hozirgi vaqtda, zamonaviy yuqori unumdorli dastgohlar, asboblari, texnologik jihozlar, mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish vositalarini qo'llagan holda mahsulot tayyorlash muhimdir. Ular turli sharoitda ishlaydi. Shu sababdan ularni loyihalashda texnik iqtisodiy va ekspluatatsion talablarni hisobga olgan holda materiallarni tanlash mexaniklar esa ularni tayyorlash usullarini samarali tanlash lozim. Shundagina talab etilgan talablarga javob beradigan sifatli, puxta, belgilangan muddatda, sharoitda ishlaydigan mashina, dastgoh, asbob va jihozlarga ega bo'lish mumkin.

Hozirgi davr olamshumul o'zgarishlar va buyuk ilmiy kashfiyot hamda ixtirolar davridir. Ilmiy moddiy ishlab chiqarish sohasidagi Texnikaviy qayta qurollanish og'ir industriyani va birinchi navbatta mashinasozlik va asbobsozlikni ko'proq rivojlantirish asosida amalga oshirilmoqda, chunki Texnikaviy taraqqiyot masalalarining hal qilinishi sanoatning ana shu tarmoqlari bilan belgilanadi. Sanoat uchun muhim metallar temir (Fe) bu metallning uglerod (C) va boshqa elementlar bilan hosil qilgan qotishmalari qora metallar gruppasiga kiradi; cho'yan, po'lat va Ferroqotishmalar ana shunday metallar (Ferro-temirning lotincha nomi Ferrumdan olingan). Qolgan barcha metallar va ularning qotishmalari rangli metallar gruppasiga kiradi. Ularni engil (zichligi 3 g/sm³) va og'ir metallarga bo'lish qabul qilingan. Asil va nodir metallar ham bor.

Plastmassalar ham xalq xo'jaligida katta ahamiyatga ega. Plastmassalarning o'ziga xos xususiyatlari zichligining pishiqligi, korroziyabardoshligining (zanglamaslik) kattaligi va mustaxkamligidir. Talab etilgan xossalari plastmassalar masalan, antifriksion (ishqalanishga chidamli) yoki, aksincha friksion (ishqalanish

koeffitsienti yuqori), sovuqbardosh, tovush va issiqlik, o‘tkazmaydigan, olovbardosh va boshqa plastmassalar hosil qilish mumkin. Oddiy plastmassalar smolaning o‘zidan iborat. Murakkab boshqacha aytganda kompozitsion plastmassalar smola to‘ldirgich, plastifikator bo‘yoq va boshqa moddalar aralashmasidan iborat.

Metallurgiya sanoati (metallurgiya) qazib olingan rudalarni tayyorlash va boyitish, tayyor qilgan xom ashyodan metallar ajratib olish, olingan metallarni tozalash (rafinalash) va metall qotishmalarini hosil qilish protsesslarini o‘z ichiga oladi.

Metallarning va metall rudalarning turlarga bo‘linishiga muvofiq ravishda metallurgiya ham ikkiga bo‘linadi: 1. Qora metallurgiya 2. Rangli metallurgiya

Sanoatda rudalardan xili, xususiyati va begona birikmalardan tozalik darajasiga ko‘ra metallarni ajratib olishda quyidagi asosiy usullardan foydalaniladi:

Pirometallurgik usul - (piro-grekchadan tarjima qilinganda olov degan so‘zni bildiradi) bu usul keng tarqalgan bo‘lib, bunda rudalarni yoqilg‘i yoqilgan maxsus pechlarda eritib, ulardan suyuq holda metallar ajratib olinadi. Bunga domna pechidan cho‘yan olish jarayoni misol bo‘la oladi.

Gidrometallurgik usul – bu usulda rudalarni avvalo erituvchi eritmalarda ishlanib, keyin ulardan kimyoviy usul bilan cho‘ktirib yoki elektroliz usulida metallar olinadi. Bu usulga mis rudalaridan misni ajratib olish misol bo‘ladi.

Elektrometallurgik usul-bu usulda rudalar elektr pechlarda eritiladi yoki tuz eritmaları elektroliz etib metallar ajratib olinadi. Bu usulga alyuminiy rudalarini elektr pechda eritib alyuminiy oksidi olish, keyin undan elektroliz usulida alyuminiy olish misol bo‘ladi.

Kimyoviy-metallurgik usul-bu usulda kimyoviy va pirometallurgik jarayonlar natijasida tegishli rudalardan titan, vannadiy, sirkoniy, niobiy kabi elementlar ajratib olinadi.

Hozirda Possiyada Magnitogorsk, Kuznesk, Cherepovesk va boshqalardan farqli o‘laroq Respublikamizda 1942 yilda Bekobod, 1953 yilda Olmaliq, 1971 yilda Navoiy va boshqa metallurgiya kombinatları qurilgan va ularda ko‘plab qora, rangli metallar hamda ularning qotishmalari ishlab chiqarilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent, «O‘zbekiston», 2017 yil, 488 bet.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, «O‘zbekiston», 2016 yil, 56 bet.
3. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent, «O‘zbekiston», 2017 yil, 48 bet.
4. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harkatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni. Asosiy adabiyotlar
5. Mikell P. Groover Fundamentals of modern manufacturing: materials, processes and systems, 4th ed. John Wiley & Sons, 2010 – 1028b
6. William D. Callister, Jr., David G. Rethwisch. Materials science and engineering /Wiley and Sons. UK, 2014. – 896b
7. V.A. Mirboboev «Konstruksion materiallar texnologiyasi», Darslik, T.:O‘zbekiston. 2004 -532 bet.
8. X.I.Jalilov «Metallarni kesish nazariyasi asoslari, metall kesuvchi stanoklar va asboblar». O‘quv qo‘llanma -T.: Talqin. 2006-176 bet.
9. А.А. Дальский. «Технология конструкционных материалов». Учебные пособие.- М.: Техника 2008 – 300 с.
10. R.X. Rasulov, X.J. Abdugaffarov —Konstruksion materiallar texnologiyasil fanidan laboratoriya ishlarini bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma. T., TTYESI, 2015-80 bet
11. <http://www.ziyonet.uz> -Ta‘lim portali.
12. <http://titli.uz> – Toshkent to‘qimachilik va engil sanoati instituti sayti.
13. lex.uz -O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi.